

Dioses terrenales contra Dios: El nacimiento del *Amuyawi* (pensar) de Frontera para la América de Colores y el paralelismo con Slavoj Žižek

Earthly Gods against God: The Birth of the Amuyawi (think)
of Frontier for Colored America and parallelism with Slavoj Žižek

Jesús Wiliam Huanca-Arohuanca*

Resumen: Después de la devastación sangrienta asestado por el Occidente a la subalternidad, queda el tatuaje colonial que nadie quiere; puesto que, el rechazo a dicha marca hace suponer el grado de resistencia y la acción contrahegemónica definida por el *Amuyawi* frente a la atmósfera global de totalización epistemológica. La propuesta pivote, expone cuidadosamente el origen del *Amuyawi* de Frontera para la América de Colores y el paralelismo filosófico con Slavoj Žižek. Para tal suceso, se analizan los principios elementales del *Amuyawi* de Frontera y su respectiva metodología; también se evalúa el rol del pensador contrasistema frente a la filosofía que contempla a la epistemología universal; así mismo, entra al debate el encuentro de dos mundos abisales en su intencionalidad referente a la dinámica endotransterritorial de sus habitantes y, por otro lado, se verifica el paralelismo del esloveno con el pensar emergente; más adelante, haciendo uso de la teoría de la conspiración, ingresa el tema ampliamente comentado por los habitantes de la *Muchedad*, denominado: el peligro bajo sospecha. Llegado al apartado final, surge el principio de desconfianza hacia el ser más próximo bajo la premisa de: “protégelos, pero no confíes en ellos”, originando así el retorno de poderes totalitarios sin contrapoder al borde de un virus altamente letal. Dentro de esa línea se obstruye el estudio, aperturando una vía para reflexionar.

Palabras clave: Filosofía política, Covid-19, descolonización, América Latina, colonialidad del poder.

Abstract: After the bloody devastation inflicted by the West on subalternity, there is the colonial tattoo that no one wants; since, the rejection of this mark makes suppose the degree of resistance and counterhegemonic action defined by the Amuyawi in the face of the global atmosphere of epistemological totalization. The pivotal proposal carefully exposes the origin of the Amuyawi of Frontier for the America of Colors and the philosophical parallelism with Slavoj Žižek. For this event, the elementary principles of the Amuyawi of Frontera and its respective methodology are analyzed; the role of the counter-system thinker against the philosophy that contemplates universal epistemology is also evaluated; likewise, the meeting of two abyssal worlds in their intentionality regarding the endotransterritorial dynamics of their inhabitants enters the debate and, on the other hand, the parallelism of slovenian with emerging thinking is verified; later, making use of the conspiracy theory, enters the topic widely

* Peruano, autor: Docente-Investigador del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica [CONCYTEC] y el Departamento de Filosofía con mención en Ética y Filosofía Política por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú. jhuancaar@unsa.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7353-1166>

commented by the inhabitants of the Muchedad, called: the danger under suspicion. Arrived at the final section, the principle of distrust towards the closest being arises under the premise of: "protect them, but do not trust them", thus causing the return of totalitarian powers without counterpower on the verge of a highly lethal virus. Within this line, the study is obstructed, opening a way to reflect.

Keywords: Political philosophy, Covid-19, decolonization, Latin America, coloniality of power.

Recibido: 9 enero 2023 Aceptado: 26 junio 2023

I. Introducción

Conviene de modo trascendental explicar el enunciado que conduce el propósito del manuscrito taxonómicamente fijado como: *Dioses terrenales contra Dios*, de tal manera que se evita la confusión de caer a un escenario meramente ideológico. En la América de Colores, la ontología y narrativa de sus habitantes, presenta como primera alternativa de creencia a los múltiples Dioses que, al igual que los seres humanos, sienten dolor, angustia, placer, desesperación, odio, alegría y afecto para con los que se rinden o no ante su omnipotencia. Cuando se da por hecho la existencia de los Dioses terrenales –otras formas de pensar y creencia subalterna–, se asume el fundamento de que, en el Cono Sur, preexisten una serie de entidades o deidades con dinámicas propias, tal es el caso de: *Wiracocha*, considerado como el creador supremo universal y esplendor originario de la primera célula del hombre fenotípicamente pensante; *Pachamama*¹, reconocido desde cualquier ángulo como la Madre Tierra con capacidades de engendrar y crear a sus hijos desde el polvo; *Inti*, divinidad tutelar que impone poder y sabiduría a los que manifiestan el aliento contrahegemónico en la *Muchedad*², siendo principalmente esas tres divinidades los que simbolizan y representan el respiro/latido del corazón pensante del *Jaqi/Runa*³ frente al monoteísmo cristiano –Dios occidental– metafóricamente tipificado como epistemología/filosofía universal; es decir, los Dioses terrenales obtienen más poder cuando el *Jaqi/Runa* eminentemente politeísta sabe pensar, razonar e imprecisar, a pesar de que la evangelización o la ciencia universal haya intentado desechar el conocimiento fronterizo. Ergo, a partir de aquí se formaliza el nacimiento del *Amyawari*⁴ de Frontera y las exigencias que este neo formato de pensamiento debe manejar en los ámbitos académicos y en espacios de paralaje al planteamiento filosófico de Slavoj Žižek.

No obstante, se advierte que es poco probable encontrar un paralelismo absoluto entre Žižek y los que han desarrollado el *Amyawari* de Frontera, a pesar de que el discurso y la visión del mundo en ambas posiciones sean similares. Lo que, si tiene un contenido de concordancia, es que, con la escatológica llegada del Covid-19, la humanidad ha entrado a una etapa sin precedentes que lleva a pensar en los cambios estructurales y

¹ Desde la concepción aimara, la *Pachamama* representa a la “Madre Tierra” o Diosa de la fertilidad agropecuaria, encargada de proporcionar los suministros básicos y el éxito correspondiente si la relación con los hombres y mujeres es de pura armonía; de lo contrario, la misma tierra se encargará de perjudicarlo y llevarlos con ella.

² Palabra que edifica y reúne los conceptos como: “periferia”, “otredad”, “invisibilizados”, “fronterizos”, “tercer mundistas”, “indígenas”, “originarios”, “indigentes”, “excluidos”, “silenciados”, “pobres”, “no contactados” y “subalternidad”. En esa consonante, dentro del manuscrito se utilizan todas las categorías de modo aleatorio, pero, para efectos del manuscrito, hacen referencia a lo mismo.

³ Es lo que en occidente se conoce como “ser” ontológico. Pero para la *Muchedad*, *Jaqi/Runa* es la significación de persona que complementariamente mantiene la utilidad de la materia y el espíritu.

⁴ Es una neo categoría que surge para hacer referencia al “pensar o pensamiento” de los pueblos de frontera en la América de Colores.

supraestructurales con la esperanza de fundar una nueva era, más todavía en los espacios de tensión permanente al círculo hipotético de hombres que inducen a la transformación por medio del pensar emergente. De manera que, se infiere que tanto el pensador esloveno como la *Muchedad* de América Latina [AL], concuerdan en la eliminación del régimen macroeconómico mundial bajo la tutela de los neoimperialismos. Para ello, el instrumento fecundante es la pandemia, dado que, entre el 2020 y 2021 se han debilitado relativamente los sistemas aparentemente impenetrables.

Imperios como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Italia, España, Japón, Rusia, China y Corea fueron sacudidos por el aletazo del murciélago de Wuhan; como se sabe, ningún estrato del planeta pudo resistir el impacto del coronavirus. Haciendo reminiscencia histórica, salta a la vista la invasión a América por los colonizadores, quienes a finales del siglo XV e inicios del siglo XVI, llegaron como una calamidad hasta el extremo de romper el sistema sociocultural desarrollado por las poblaciones indígenas que, desde la lógica aristotélica no eran reconocidos como hombres o ciudadanos por carecer de las *polis* y la devoción a Cristo. Para mayor claridad, los colonizadores implantaron como dispositivo de dominación el patrón colonial de poder⁵ en la *Muchedad*, y a la par, la evangelización de indios se acentuó con ferocidad; puesto que, en cada lugar, se podía encontrar a los indígenas con la cruz en mano, alabando a todo pulmón el emblema cristiano, porque de no ser así, la muerte sería su destino próximo. Era, sin lugar a dudas, una uniformización sacramental sanguinaria. No obstante, en las dos primeras décadas del siglo XXI, surgen algunos intentos por justificar y defender la actitud española frente a la América de Colores por medio de la reinención del patriotismo radical, orgullo y autoestima española, tal es el caso de Ramiro de Maeztu⁶, Enrique Fernández de Córdoba⁷ y Alberto G. Ibáñez⁸, quienes hablan de una España generosa ante sus colonias a diferencia de los ingleses-franceses ante los africanos. Por tanto, pulverizar los argumentos contrasistema y negar una realidad de carnicería global, tipificándolos como Leyendas Negras del antiespañolismo forjado por los pensadores anticoloniales, solo devela lo peligroso que puede resultar la pretensión de los pensadores del poder.

El presente milenio no es tan diferente, si bien ha quedado la cruz y la sangre como la falsa piel de los colonizadores, el coronavirus deja la uniformidad de hombres sin rostro⁹ y la desconfianza que se expresa en: “aléjate, no me toques”. Al respecto, el manuscrito titulado: *Pandemia. La COVID-19 estremece al mundo* de Slavoj Žižek, ilustra con calidad que la pandemia ha llevado a la humanidad a otra forma de entender el grado de hermandad y amor, pues, ahora “las manos no pueden llegar a la otra persona; sólo desde el interior podemos acercarnos los unos a los otros, y la ventana hacia “dentro” son nuestros ojos”¹⁰. A pesar del alentador mensaje, la humanidad sabe que está perdiendo el principio de sociabilidad que le ha llevado destruir y construir grandes murallas.

En esa caución, los *aimaras* de Perú, Bolivia y una pequeña fracción del norte de Chile, sostienen que: “desde la llegada de los blancos, el mundo ya no es el mismo, por ejemplo; antes podías dejar la casa abierta todo el día y nadie tenía la mínima intención de robar, hoy, a casa cerrada te meten bala [...] No siendo suficiente lo anterior, ahora trajeron el coronavirus para separarnos de nuestros seres queridos y aniquilarnos a todos, pero

⁵ Aníbal Quijano, “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina,” in *Cuestiones y horizontes: de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder* (Buenos Aires: CLACSO, 2014), 777–832, <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140507042402/eje3-8.pdf>.

⁶ Ramiro De Maeztu, *Defensa de la hispanidad* (Córdoba: Ediciones Rialp, 2017).

⁷ Enrique Fernández de Córdoba, *La leyenda negra refutada por historiadores hispanoamericanos* (Madrid: Eldu, 2017).

⁸ Alberto G. Ibáñez, *La leyenda negra: historia del odio a España. El relato hispanófilo externo e interno* (Madrid: Editorial Almuzara, 2018).

⁹ La civilización global contempla la homogeneidad bajo la sombra del “barbijo”, siendo la máscara quirúrgica más popular pero tenebroso en la entrada al siglo XXI. No existe lugar que no haya ensayado el uso del antifaz bucal en 2020, 2021 y 2022.

¹⁰ Slavoj Žižek, *Pandemia. La COVID-19 estremece al mundo* (Barcelona: Anagrama, 2020), 7.

todo esto no es nuevo, ya que, en el siglo XVI trajeron la viruela, resultado de ello, millones murieron y nadie habla de eso”¹¹. La visión precedente, ilustra radiográficamente tres situaciones: primero, muestra la pérdida del contacto corpóreo con el ser más próximo por la intrusión del virus con capacidades de mutar e instalarse en otros¹². En segundo orden, surge el principio de desconfianza hacia el ser que se ama y otras amenazas exógenas que al igual que el virus, también atacan la vida y el cuerpo. Finalmente, las dos situaciones, dan a lugar a lo que Agamben conoce como estado excepción permanente o a lo que Žižek denomina restricción de la libertad. Si el análisis es correcto, todo hace indicar que el planteamiento de Slavoj Žižek se aproxima al *Amuyavi* de frontera o puede que la relación sea de ida y vuelta.

En los folios siguientes se intentará exponer el origen del *Amuyavi* de Frontera para la América de Colores y el paralelismo filosófico con Slavoj Žižek frente a los malestares pandémicos que han hecho vibrar radicalmente a la humanidad. A ese respecto, se integra el análisis de los principios elementales del *Amuyavi* de Frontera frente a la epistemología universal; en seguida entra al foco del debate el rol de los pensadores contrasistema y los mecanismos que emplea la comunidad científica referente a los saberes *doxa*; también entra al debate el encuentro de dos mundos abisales en su modo de ver la realidad y los problemas sociopolíticos en la América de Colores bajo el paralelismo Žižekiano; por otra parte, hace su ingreso uno de los temas más recurrentes en los aparatos gubernamentales con la nomenclatura del peligro bajo sospecha; finalmente, nace el tratado de desconfianza hacia el ser que se ama con la premisa de “protégelos, pero no confíes en ellos”.

II. Principios elementales del *Amuyavi* de Frontera

Las ideas *éter*-originarias que dan concreción a los argumentos contrahegemónicos, son rápidamente colocadas bajo la marea de los intelectuales del poder o la esfera de cristal dominante, quedando muchas de ellas al margen y al extremo de ser consideradas como meras opiniones; por consiguiente, existe la necesidad de asentar pilares consistentes en el tiempo y, a la vez, abrir el camino correcto que debe seguir el *Amuyavi* de Frontera para ser reconocido en la comunidad académica-científica internacional. El *Amuyavi* es la máxima expresión del pensamiento de los habitantes de la *Muchedad* o lo que en el estudio se efectúa como la América de Colores, ya que nace desde la colectividad y las multitudinarias asambleas populares ejecutados al ojo público por los aimaras; es más, su intencionalidad es garantizar la transparencia del pensar emergente y generar proyecciones para resolver los problemas de complejidad permanente y los que presentan una sencilla resolución. No obstante, el *Amuyavi* de Frontera también es ejecutado individualmente por el pensador contrasistema o contrapoder dentro de las esferas académicas, sociales, económicas, culturales, políticas y psicológicas.

Desde ese escenario establecido, el *Amuyavi* conduce al rechazo justificado de la filosofía dominante y la epistemología universal, pues entiende la intención de estos contra los saberes locales y el dilema que se puede generar en los próximos años. Una vez establecido tal paradigma, se encuentra el *anjé*, primera unidad y causa de todo lo que existe en los *Jaqis*; dado que, aquel átomo primigenio conocido por los aimaras como el primer aliento con el que los *Jaqis* nacen y ven el mundo, es el cordón umbilical que hace posible el *Amuyavi*. A continuación, se presenta cinco pilares esenciales del *Amuyavi* de Frontera: Otros Dioses también respiran, la

¹¹ Fuente extraído de una entrevista a los *yairis* (sabios) *aimaras* de Perú, Bolivia y Chile sobre la pandemia en 2021. El lugar de extracción se sitúa en la “frontera tripartito” de la meseta de Ancomarca (Hito 80 Chile-Perú e Hito 5 Bolivia-Chile), donde convergen los tres países en una feria sabatina.

¹² Jesús Wiliam Huanca-Arohuanca, “Caleidoscopio social al Covid-19: pánico y desesperación en tiempos de aislamiento,” *Revista Universidad y Sociedad* 12, no. 6 (2020): 226–31, <https://rus.ucf.edu/cu/index.php/rus/article/view/1836>.

lógica en los Andes, el lenguaje complejo, el Método Imprecativo-Contrapoder [MIC] y el llamado a la insurgencia.

Otros Dioses también respiran

Aquí se exhibe la primera aproximación al significado de habitar simbólicamente con las heterogéneas divinidades de la subalternidad, siendo sus actores principales, los que caminan con los pies firmes sobre la *Pachamama*. Respirar representa el estado más consciente, racional, inteligible, material y vital que se lleva diariamente dentro de los dolores del hombre causados por el sistema mundial. El *Jaqi* de la América de Colores, en el pasado estaba condenado a vivir del pensar y el credo colonizador insertado hasta los huesos; pues, debía naturalizar su creencia en el Dios monoteísta-cristiano y olvidar a sus Dioses terrenales que por historia les corresponde saber. De manera que, el axioma de que otros Dioses también respiran es una construcción hipotética para explicar que los hombres del mundo aimara y otras civilizaciones silenciadas pueden pensar sin la presencia del sujeto griego. En la órbita de los aimaras existe la típica frase: “*Jimasa aimaranakaxa amuyt’araksnawa, janiva khitis jivasatakixa amuyt’kaspati*”, su traducción indica que *los aimaras también pueden pensar, nadie puede pensar por ellos*. Con lo anterior, se deja en claro que el *Jaqi* de la América de Colores también puede pensar y crear conocimiento científico; es más, se advierte que no se puede cruzar la línea y profanar los saberes locales. Sin embargo, con ello no necesariamente se rechaza la metodología científica, la gnoseología y todo lo que el constructo occidental ha aportado a la humanidad, más por el contrario, se acepta amistosamente y es bienvenido toda contribución para la resolución de contrariedades en AL.

La premisa que afirma el respiro de otros Dioses es una distinta forma de decir que el *Jaqi/Runa* puede hacer ciencia, pensar por su voluntad, competir con el hombre occidental, generar comparativas a la descendencia del hombre griego y pensar contrasistema. Si antes era el hombre blanco el que podía pensar por los subalternos, hoy, ellos piensan y construyen su propia historia, desechando la vieja práctica de esperar al paladín libertario-defensor de los indios, como en su momento lo fue Bartolomé de las Casas o los libertadores de la Independencia de América¹³. Es un hecho que los aimaras por ejemplo piensan paralelo al hombre del mundo moderno, aprovechando al máximo su condición y conocimiento, pero a la vez, comprendiendo que hasta el mediodía se dan las oportunidades para generar nuevas formas de resistencia y, si pasa el cénit del día, todo intento de transformación será imposible. Cabe la posibilidad de que AL podría estar contaminado por el epistemicidio y otras formas de callar el aliento emancipatorio. Por tanto, si la pretensión del estudio es afirmar que otros Dioses terrenales siguen hablando y respirando de la mano del hombre fronterizo, entonces es un hecho que el *Amuyani* ha comenzado una y otra vez a estimular la flama de la resistencia.

La lógica en los Andes

El *Sitz im Leben* de la lógica en los Andes no tiene un *homeomorfismo* con el pensamiento occidental, sino por el contrario se aleja en su forma y sentido de operar y entender a las civilizaciones subalternas. Bajo esa connotación es que la lógica en los Andes se aproxima tanto cultural y genealógicamente a la oriental; tal

¹³ Jesús Wiliam Huanca-Arohuanca and Néstor Pilco, “Transición del virreinato a la república: caleidoscopio sociopolítico-económico del altiplano puneño en la independencia de Perú (1815-1825),” *Diálogo Andino*, no. 65 (2021): 379–91, <https://doi.org/10.4067/S0719-26812021000200379> %0A.

como afirma Josef Estermann¹⁴: “La lógica andina... tiene mucho más en común con la ‘lógica oriental’ (sobre todo la china) que con la lógica occidental”. Probablemente la construcción histórica y simbólica de Montaña sea otra de las fuentes que refuercen el legado y la influencia asiática en las civilizaciones de la *Muchedad*. Entonces, vale la pena colocar como polifonía los cuatro principios ya trabajados por el filósofo suizo, los cuales son: relacionalidad, complementariedad, correspondencia y reciprocidad.

La relacionalidad pone al ego y a la individualidad occidental como cuestión secundaria, dado que el *cogito ergo sum* de Descartes para el *Jaqi/Runa* se convierte en su negación, siendo ahora: *cogito ergo non sum*, pues el sujeto individual (yo), mediante un acto aislado e inmanente (*cogito*), se da cuenta de su no-ser (*non sum*), de su vanidad total y de la precariedad ontológica que le ubica al borde de la plena nihilidad (*Nichtigkeit*)¹⁵. Por su parte, la complementariedad muestra que el *naya* (yo) debe caminar con el *juma* (tu) así como el principio del bien y el mal que son complementarios para reforzar los objetivos y la existencia del *Jaqi*; es decir, para el nuevo *Jaqi* se necesita del *Chacha* (varón) y *Warmi* (mujer) con diferencias biológicamente establecidas, pero a pesar de esa diferencia, A y B pueden coexistir sin lastimarse. La correspondencia hace referencia a la relación mutua y bidireccional entre dos cuerpos de la realidad, así como la típica relación entre lo pequeño (*jisk'a*) y lo grande (*jach'a*), entre la circulación sanguínea y los movimientos celestes, entre la armonía musical y el recorrido de los planetas. En ese tenor, la expresión pitagórica que pone en relación al macro y micro-cosmos se deduce en: “tal en lo grande, tal en lo pequeño”, supuesto que comprende tres espacios bien definidos: la realidad cósmica de las esferas celestes (*hanaq o alaxpacha*), la realidad terrenal (*kay o aka pacha*) y los espacios infra-terrenales (*ukebu o manqha pacha*). Sin embargo, también hay correspondencia entre lo cósmico-humano, lo humano-no-humano, lo orgánico-inorgánico, la vida-muerte, lo bueno-malo, lo divino-humano y la ciencia-*doxa*. Finalmente, la reciprocidad implica que después de un acto, este debe ser complementado con otro acto, tal como el trueque económico o el *ayni*¹⁶ sociocultural en las zonas altiplánicas. Por ende, la reciprocidad es universalmente válido y revela un rasgo elemental de la subalternidad, porque su accionar es libre y de carácter voluntaria.

Lenguaje complejo

El lenguaje (*aru*) utilizado por el *Jaqi/Runa*, en principio deriva del Aimara que tiene su origen en el centro montañoso del Perú, tal como afirma y revela la tesis central de Cerrón Palomino al colocar a la lengua Aimara como parte de la periodificación del Horizonte Medio, es más, el lingüista alega que hay una constante interconexión armónica con el quechua dentro de los escenarios histórico-culturales y lingüísticos¹⁷. Con ese tenor, el código en mención recorre de manera espectral las gélidas cordilleras centro-sur y las aguas del Lago Titicaca, formando civilizaciones cuasi modernas derivadas de los Collas, Lupacas, Puquinas, Pacajes y otras sociedades igualmente trascendentales; así mismo, se habla en países como Perú, Chile, Bolivia y Argentina, lo cual hace del idioma una categoría perfecta y común para el continente americano. El *aru* trivocalico (a, i, u) brota con mayor impacto en momentos de tracción en turbulencia dirigido por el *establishment* hacia las civilizaciones emergentes; es sin lugar a dudas, un instrumento para levantar la voz de los *Jaqis/Runas* frente a cualquier entidad o profecía escatológica que desprecia al *aru*. No obstante, el código emergente no es sencillo

¹⁴ Josef Estermann, *Filosofía andina. Sabiduría indígena para un mundo nuevo* (La Paz: Instituto Superior Ecueménico Andino de Teología, 2009), 125.

¹⁵ Estermann, *Filosofía andina. Sabiduría indígena para un mundo nuevo*.

¹⁶ Trabajo colectivo que desarrolla la empatía y el principio de correspondencia y reciprocidad expresado en: “hoy por ti mañana por mí”.

¹⁷ Rodolfo Cerrón-Palomino, “El origen centroandino del Aimara,” *Boletín de Arqueología*, no. 4 (2000): 131–42, <https://doi.org/10.18800/boletindearqueologiapucp.200001.005>.

de abordar, más por el contrario, presenta en su semántica y gramática una serie de complejidades que requieren de nativos hablantes para el entendimiento y la transmisión de saberes originarios.

La categoría *Amuyawi* proveniente del Aimara es sufijante, aglutinante y algebraico, tal es así que su descomposición presenta un nivel elevado de complejidad a partir de la raíz y su pronunciación implica una exigencia mayor al aparato fonador, en esa medida se presenta la siguiente explicación.

Tabla 1. Raíz sustancial sufijada del *Amuyawi*

<i>Amuyawi</i> (pensamiento)	
Sufijos (<i>wa, naka, taki, mpi, jama, xa, sti, nakataki, puniwa</i>)	
Descomposición	Significado
<i>Amuyawawa</i>	Es el pensamiento
<i>Amuyunaka</i>	Los pensamientos
<i>Amuyawitaki</i>	Para el pensamiento
<i>Amuyawimpi</i>	Con el pensamiento
<i>Amuyawjama</i>	Como el pensamiento
<i>Amuyawixa</i>	Mi pensamiento
<i>Amuyawisti</i>	Dónde está el pensamiento
<i>Amuyawinakataki</i>	Para los pensamientos
<i>Amuyawipuniwa</i>	Tal como el pensamiento

Fuente: Elaboración propia 2023.

Como se observa, el *aru* de los aimaras contiene una complejidad y dinamicidad peculiar a diferencia de otros códigos, puesto que se descompone en variedades diferentes a una misma palabra. Por otro lado, y como modo de ejemplo, una sola palabra puede poseer 18 consonantes y 16 vocales, siendo una de las palabras más utilizadas en los diálogos oficiales y extraoficiales del mundo Aimara, tal es el caso de la palabra: *Aruskipt'asiñanakasakipunirakispa* que significa, *tenemos que conversar, no más, siempre o debemos comunicarnos, no más, siempre*. Tomando la anterior referencia, el *Amuyawi* de Frontera canaliza y adopta como base aquella complejidad para dar origen al pensamiento emergente, pero a la vez incide que el código debe ser lo suficientemente consistente para luchar contra los lenguajes dominantes.

Si la intención de la América de Colores es plantear una *praxis* contrahegemónica frente al poder totalitario de un idioma como el inglés, entonces este debe comenzar operando desde los pilares básicos, desterrando la vieja idea de algunos sujetos manipulados por sistema dominante, dado que no es verdad la proposición siguiente: *Aymara jan ukax qhichwa arux inamayakiwa aka pachanakaxa, kunatix jichbax yaqha arunak yateqañasawa nayrar sartañataki ukhamarak qullqi utjañapataki*, su traducción sostiene que *el idioma aimara o quechua no tiene valor para los tiempos actuales, pues ahora se debe aprender otros idiomas para progresar y tener dinero*. A partir de la premisa, se comprende que algunos habitantes han entrado al bucle de la anulación del idioma materno, realizando extremas prohibiciones a los que recién comienzan a caminar por voluntad propia. La pretensión de pulverizar el idioma nativo es tan potente que los sistemas educativos han implementado una serie de mecanismos para forzar el aprendizaje de idiomas extranjeros, dejando en segundo plano a los códigos originarios. De ser así, el *Amuyawi* de Frontera está obligado a construir y generar identidad a las culturas originarias, poniendo énfasis en que las producciones intelectuales deben sistemáticamente insertar el lenguaje de los habitantes de la América de Colores; es decir, desde aquí se debe hablar y escribir con el *aru* originario.

El MIC

En toda investigación sea exógeno o no a la América de Colores, es imprescindible el uso del MIC reconceptualizado como *Thakbi*¹⁸, camino por el cual todos los conocimientos locales o universales atraviesan para ser validados bajo la lupa crítica de las asambleas populares en democracia y del pensador contrasistema. Su operacionalización contiene el binario de la propuesta holística y relativa con pretensiones de establecer el paradigma emergente en las civilizaciones de AL.

Tabla 2. Operacionalización de la matriz del MIC

Propuesta holística					
Contexto	Problema	Pregunta	Propósito	Respuesta al problema	Método
Sistema mundial	Filosofía universal	¿Por qué imponen una filosofía universal?	Imprecar	Desencantamiento de la Filosofía	Imprecativo-contrapoder
Propuesta relativa					
Contexto	Problema	Pregunta	Propósito	Respuesta al propósito	Método
Sistema mundial	Filosofía universal	¿Cuál es el entorno sociopolítico-económico impuesto?	Mirar	Mirar el entorno sociopolítico-económico impuesto.	Imprecativo-contrapoder
		¿Cuáles son las principales patologías y contradicciones?	Ubicar	Ubicar las principales patologías y contradicciones.	
		¿Es eficiente el discurso?	Planear	Planear eficientemente el discurso.	
		¿Cuáles son las pruebas <i>doxáticas</i> ?	Exhibir	Exhibir las pruebas <i>doxáticas</i> .	
		¿Cómo encontrar la internalización subjetiva de los acontecimientos?	Buscar	Buscar la internalización subjetiva de los acontecimientos.	
		¿Cuál es la disyuntiva que sirve como solución?	Plantear	Plantear una disyuntiva como solución.	

Fuente: Elaboración propia a partir de un estudio publicado en 2022¹⁹.

El marco operativo actual del MIC, a diferencia del estudio anterior publicado en 2022, modifica toda la sección holística para luego detenerse en el contexto y el problema que está ubicado en el atrio específico. Desde ahí se lanza la interrogante matriz: ¿Por qué imponen el estudio de una filosofía universal preferentemente griega en AL? ¿Por qué la epistemología universal niega a los saberes locales de la América de Colores? Para responder coherentemente a las interpelaciones, se pone atención en los seis propósitos intencionalmente formulados.

¹⁸ Es una categoría que pertenece a los aimaras del Cono Sur, siendo su significado: camino o senda excepcional por el que pretende atravesar el pensamiento emergente.

¹⁹ Jesús Wiliam Huanca-Arohuanca, “Otros Dioses también respiran: *Amyani* (Pensar) desde la *Muchedad* y el método imprecativo-contrapoder frente a la epistemología universal,” *Revista de Filosofía* 39, no. 2 (2022): 67–90, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7297119>.

Mirar el entorno sociopoliticoeconómico impuesto. La filosofía, la academia y la ciencia manejada en las universidades de AL, responde a las intenciones y necesidades del modelo de mercado, sistema que actualmente posee el control total de las instituciones gubernamentales, educativas y culturales. De modo que, aquellos parámetros no permiten otras formas de pensamiento emergente ni posibilita el ascenso de los saberes locales si no han pasado el filtro de la metodología de investigación positivista.

Ubicar las principales patologías y contradicciones. La comunidad científica maneja el lenguaje de la objetividad en investigación, pero tal argumento no es posible cuando se tiene al curioso de la investigación frente a un problema complejo. Los investigadores/pensadores son sujetos cognoscentes con subjetividad y juicios preestablecidos que no es posible ocultar en el proceso de la investigación; más todavía cuando los investigadores toman posición ideológica/política al momento de impregnar la redacción de sus manuscritos. La principal contradicción es que existen investigadores que se ubican en la órbita de la burbuja de cristal que suponen solo una oblicua realidad del problema, algoritmo que se ha utilizado en los diferentes centros de investigación en la América de Colores, pero también existen investigadores contrapoder que ven la realidad sin la venda del sistema dominante, el cual da mejores respuestas y mayor trascendencia a las civilizaciones subalternas.

Planear eficientemente el discurso. La investigación en AL debe poner atención y consideración en la retórica del discurso que viene desde el Occidente, el cual asegura que en la subalternidad no hay ciencia ni posibilidad de formalizar una filosofía auténtica, por lo menos no con los criterios que la epistemología universal establece, sin embargo, para los investigadores contrapoder/contrasistema si existe la contingencia emancipatoria de hacer investigación dentro de los albores de la América de Colores; pues, no solo se puede palpar la descolonización de la investigación en la quimera, si no que ahora, los hombres que experimentan el dolor y la negación del hombre occidental pueden obtener la victoria en la misma acción fáctica.

Exhibir las pruebas doxáticas. El espectro del mundo actual –el neoliberalismo y la epistemología– no pueden ocultar la radiación diabólica impregnada a toda la humanidad, más todavía en las civilizaciones emergentes de AL. De ahí que conviene recordar algunas ideas del pensador Jesús W. Huanca-Arohuanca²⁰: Primero, en el planeta existe la supremacía de la ciencia universal como único criterio válido para hacer investigación y lo distinto carece de confiabilidad o simplemente es una falacia absoluta. Segundo, a pesar de que África y AL concentran inmensas cuantías de recursos renovables y no renovables, siguen siendo los continentes más desiguales. Tercero, la práctica obligatoria del inglés como único código universal pulveriza otras lenguas originarias como: Aimara, Quechua, Náhuatl, K'iche', Maya, Wayu, Q'eqchi', Mapudungún y Guaraní. Cuarto, el modelo económico no responde a las expectativas de la subalternidad, porque la intención del sistema económico mundial es favorecer a los que se ubican en la burbuja de cristal. Quinto, los gobiernos de AL rinden fidelidad a los grandes imperios y organismos internacionales. Sexto, el *Amyyavi* aún está sometido al dogma de la filosofía occidental, dado que aquello pone en peligro la construcción y la autonomía de los pueblos fronterizos. Séptimo, las grandes industrias han contaminado el 90% de la naturaleza, porque a los mismos no le interesa hablar de sostenibilidad para el cuidado de la *Pachamama*.

Buscar la internalización subjetiva de los acontecimientos. La internalización del *Amyyavi* de Frontera no diseminará pilares resistentes si las investigaciones actuales siguen viviendo dentro de un sistema de poder, ya que como fundamenta Tuhiwai Smith²¹, la investigación manejada por los epistemólogos del imperio era una de las palabras más sucias en el vocabulario del mundo indígena, puesto que la palabra incita silencio,

²⁰ *Ibíd.*, 84-85.

²¹ Linda Tuhiwai-Smith, *A descolonizar las metodologías. Investigación y pueblos indígenas* (Santiago: LOM Ediciones, 2016).

conjura malos recuerdos y provoca una sonrisa que viene del conocimiento y la desconfianza. La cuestión central debe pasar por elevar la voz del *Amuyawi* de Frontera contra el colonizador desde el espacio de la insurgencia, de tal manera que toda la *Muchedad* logre un compromiso de hermandad y el salto de fe hacia la exposición de las raíces del pensamiento e investigación contrapoder/contrasistema.

Plantear una disyuntiva como solución. Hacer investigación desde la coacción epistémica, es como conservar una figura repetitiva que mantiene cautivo a la humanidad, siendo aquella figura, la misma ciencia acompañada de la razón instrumental que llevó a la instauración del *apartheid* de la *Poquedad*²² –antítesis de la *Muchedad*– con alto contenido de odio hacia la América de Colores y otras latitudes del globo. Así mismo, el otro problema es la inserción del egoísmo epistemológico derivado del sujeto desvinculado de la sociedad y de la naturaleza. A pesar de ser situaciones donde se supone que la humanidad debe acercarse y consolidar el principio del cara a cara, se va alejando cada vez más, tal como ocurre con los sujetos que se ubican dentro de la esfera de cristal frente a los que están fuera²³. Finalmente, el *Amuyawi* de Frontera surge del no contacto con la realidad ya conocida, sino del contacto con el hecho desconocido; vale decir, parte del reconocimiento de la encarnación del saber en cuerpos sociopolíticoeconómicos que permiten articular un marco de referencias desde el lugar donde se recoge la realidad no conocida para a *posteriori* obtener sentido²⁴.

Llamado a la insurgencia

La insurgencia en el acaecer de la historia está fragmentada y condicionada por los núcleos de poder político-filosófico-epistemológico del sistema de dominación universal. Por lo que contrario a esa visión, emerge la insurgencia como el discurso emancipador por excelencia en la mayoría de los países de la América de Colores. Tal como se presenta la cuestión real, el silencio y el dolor que lleva a las puertas del Hades bajo la tracción de los gemelos demonizadores –violencia-epistemicidio– con pretensiones visibles de inhibir, dañar, lacerar, dominar y despojar el *Amuyawi* y el *ajayu*²⁵ del *Jaqi/Runa*, es por lógica la continuación de un asalto y perversión en primera línea. Frente a tal magnitud de exacción, surge el llamado a la insurgencia que se percibe como la alerta roja internacional a develar, resaltar, construir, alimentar y fecundar diferentes focos revolucionarios bajo la llave del *aru* originario. Por tanto, su significado actual invita a la sustitución total de lo que fue por lo que será, siendo una de las alternativas más coherentes a seguir.

Develar enérgicamente el *aru* Aimara conduce convenientemente a la rebeldía con propósito, puesto que se entiende como: *kutkatasiri*²⁶, el cual hace referencia al sujeto que alcanza la capacidad de generar antítesis al poder y al sistema de dominación. De hecho, *kutkatasña* es un derecho a la resistencia, réplica, rebeldía, anarquía y emancipación de los pueblos originarios que mantienen la idea: *los pobres seguiremos luchando contra los Q'aras*²⁷ *que saquean y humillan a nuestros pueblos*. Lo *a priori* glorifica la dignidad de los hombres originarios frente a las intenciones exógenas de dominación, ya que no olvidan con facilidad el dolor y la sangre derramada por los habitantes de la América de Colores contra el opresor en las diferentes trincheras que le ha tocado pelear.

²² Es la denominación que se utiliza para hacer referencia a una mínima cantidad de gente que habita en su “burbuja de cristal”; pero, son sujetos con demasiado poder económico, epistemológico, filosófico y político, ya que controlan y dominan el mundo.

²³ Huanca-Arohuanca, “Otros Dioses También Respiran: Amuyawi (Pensar) Desde La Muchedad y El Método Imprecativo-Contrapoder Frente a La Epistemología Universal.”

²⁴ *Ibíd.*, 88.

²⁵ Los pueblos de habla aimara sostienen que *ajayu* se define como el alma de los habitantes de la *Pachamama*, sean humanos o animales. Ambos tienen la misma consideración, puesto que en las altas montañas terminan juntos a la hora de morir.

²⁶ Es el *Jaqi* subalterno que presenta instintos de rebeldía o el que ya encontró un camino para contradecir el poder del amo. En otro escenario, es el pensador contrasistema que ha encontrado una fisura visible en la burbuja de cristal dominante.

²⁷ Los indígenas del Perú denominan así a los hacendados y gamonales españoles que usurparon las tierras del hombre andino.

Con seguridad se sostiene que, la herencia rebelde de pensar contrasistema en la mayoría de los hombres aimara-quechuas, construirá y consolidará razonablemente el llamado a la insurgencia y el derecho a la réplica cada vez que existan intentos de anular y silenciar al *Amyuni* de Frontera.

III. El rol del pensador contrasistema

Se parte del axioma central de que el pensamiento y su significación gravitan de la racionalidad objetiva alcanzada a través de la ciencia desarrollado en Occidente. Por mucho tiempo, el pensar filosófico occidental fue considerado como la única verdad frente al surgimiento de la filosofía de la liberación²⁸ ²⁹, el pensamiento fronterizo³⁰, la teoría del sistema mundo propuesta por Wallerstein y los conceptos desarrollados en la economía como: centro-periferia y desarrollo-subdesarrollo. En su génesis, la teoría de la dependencia no tenía lugar para los pensadores locales debido a los ciclos hegemónicos en AL, solo entraron al debate intelectuales como: “Prebisch, Celso Furtado, Felipe Herrera, Osvaldo Sunkel, Juan Carlos Puig, Helio Jaguaribe, Fernando H. Cardoso, Aldo Ferrer, Theotônio dos Santos y Ruy Mauro Marini”³¹. Todos ellos, pusieron la piedra angular para pensar en conceptos económicos con contenido de autonomía; y, a partir de ahí se emprendió la otra variante del desarrollo epistemológico de frontera.

Uno de los indicados para hablar del pensamiento de frontera, aunque con ciertos vacíos, es Boaventura De Sousa Santos, quien en su libro titulado: *Descolonizar el saber, reinventar el poder*, analiza de entrada el problema de los treinta últimos años en AL, considerando la proposición *el fin de lo que no tiene fin* expresado en dos dilemas: la imaginación política que sostiene la teoría crítica y la política emancipadora. El primero, supone que “es tan difícil imaginar el fin del capitalismo como es difícil imaginar que el capitalismo no tenga fin”³². Pues, resulta que imaginar el fin del capitalismo no es más que aceptar el sistema y reinventar una forma de vida dentro ella; y el hecho de imaginar que el capitalismo no tiene fin, es ensayar situaciones hipotéticas de un precapitalismo colonial o un poscapitalismo expresado en lo que Bolivia, Ecuador y Venezuela están experimentando; a este último, se conoce habitualmente como el Socialismo del Siglo XXI. No obstante, ninguno de esos dos planteamientos conjetura un capitalismo sin colonialismo intrínseco. El segundo, supone tomar distancia del eurocentrismo y asumir la época actual, tal como sostiene De Sousa cuando indica que: “tenemos problemas modernos para los cuales no hay soluciones modernas. Los problemas modernos de la igualdad, de la libertad y de la fraternidad persisten con nosotros”³³. Es más, el marxismo situado en AL y el ultraliberalismo implantado en cada rincón del planeta, parecen haber dejado de ofrecer soluciones coherentes para los nuevos tiempos.

Para el segundo decenio de la era en curso, salen a flote tres problemas centrales; estado de excepción, discriminación racial y epistemicidio. Todos ellos, encuentran su desarrollo en el macro problema citado como: pandemia. Sin embargo, el desarrollo del impacto pandémico, no es producto de una falla excepcionalmente actual, sino más bien, es el arrastre de una crisis permanente que viene desde hace cuarenta años con el objetivo de “legitimar la escandalosa concentración de riqueza y boicotear medidas efectivas para

²⁸ Enrique Dussel, *Filosofías del sur y descolonización* (Buenos Aires: Docencia, 2014).

²⁹ Enrique Dussel, *Filosofías del sur. Descolonización y transmodernidad* (Mexico: Ediciones Akal, 2015).

³⁰ Walter D. Mignolo, *Historias locales/diseños globales. Colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo* (Madrid: Akal, 2003).

³¹ Raúl Bernal-Meza, “Dos aportes teóricos latinoamericanos de relaciones internacionales y su utilización por el pensamiento chino contemporáneo: los casos de Prebisch y Escudé,” *Revista de Estudios Sociales*, no. 64 (2018): 75–87, 78. <https://doi.org/10.7440/res64.2018.06>.

³² Boaventura De Sousa, *Descolonizar el saber, reinventar el poder* (Montevideo: Ediciones Trilce, 2010), 11.

³³ *Ibid.*, 20.

prevenir una inminente catástrofe ecológica”³⁴. Si tiene sentido o no el análisis del sociólogo portugués, es una decisión que depende de la inclinación ideológica de la gente; pero, lo que no depende de nadie, es que la pandemia del coronavirus y sus derivados macrosociales es una realidad que vuelve a desgarrar las heridas por cicatrizar en la especie humana; más todavía, a los habitantes de la América de Colores. Entonces, se puede afirmar que el estado de excepción representa el síntoma de debilidad democrática cuando se ejerce la coacción sin medida ni razonable al estado de derecho; por su parte, la discriminación racial, no es más que un dispositivo colonial que ha quedado desde la invasión a AL. Por último, y no por eso menos importante, existe un epistemicidio que arremete al *Amuyawi* de frontera contra el filo de la espada occidental; puesto que, se debe aclarar que el epistemicidio se define como la “destrucción de saberes rivales considerados no científicos”³⁵ o puede comprenderse como la negación y el atentado mortal al *Amuyawi* de la América de Colores.

En tal sentido, conviene fundamentar las motivaciones de la epistemología universal, responder ¿por qué el *Amuyawi* de los pueblos subalternos no son considerados como válidos en los espacios de investigación? y, ¿a qué desenlace lleva este problema escasamente tocado por los pensadores de AL? Para ello, es preciso señalar que, el pensamiento de la especie humana obedece al lugar que ocupa el *Jaqi* en la pirámide de clasificación social conectado al lugar que tiene el “pensador” en el estrato económico. El pensador que nace en la cuna de cristal de la *Poquedad*, en ningún momento alza la voz de protesta en momentos de injusticia contra la *Muchedad*; su trabajo en general, está diseñado para garantizar el funcionamiento de la maquinaria neoliberal, otras veces está para atacar a los pensadores contrasistema y muchas veces son cómplices de los peores genocidios; tal como ocurrió al imperio del Tahuantinsuyo, donde alrededor de ocho millones de indígenas fueron asesinados de diferentes formas y no hubo pensadores que denunciaron tal carnicería humana. Por el contrario, hablaron de la “conquista” como si ese acontecimiento fuese un momento histórico positivo para los indígenas; y que, gracias a ello, AL es lo que es.

La epistemología universal se enfoca en perpetuar el poder y sostener a través de sus censores sísmicos que, en la América de Colores el volcán del pensamiento fronterizo no presenta ningún síntoma de actividad o una situación de peligro. No obstante, el magma que simboliza al *Amuyawi*, comienza a salir por las grietas del ventiladero y los conos secundarios. El dilema del volcán inactivo canaliza y merma la erupción explosiva del pensar subalterno; puesto que, la ciencia desarrollada en las principales casas de investigación, indica que el poder nuclear escondido debajo de la superficie terrestre, no debe salir jamás, ni debe ser objeto de estudio por los curiosos de investigación subalterno; ya que, solo el MIC es merecedora de reflexionar y estudiar las profundidades de la cámara magmática del *Amuyawi* de la América de Colores. En torno a tal planteamiento, emergen nuevas formas de tratar los pormenores de las civilizaciones latinoamericanas y, surge la idea de que los estudiosos de esos acontecimientos turbulentos deben ser realizados por los mismos actores que mejor conocen su situación y realidad en estado de emergencia salpicado ahora por la pandemia.

Después de un largo ambage, conviene definir y dar sentido al *Amuyawi* como categoría central; pues, no es suficiente la idea inicial remarcada en la entrada del manuscrito. Para tal propósito, se traza una línea temporal con los aimaras del sur peruano y el noroeste boliviano, quienes afirman que, el *Amuyawi* nace en el corazón de las asambleas populares, reuniones comunales y el mismo núcleo familiar portadora de una disposición

³⁴ Boaventura De Sousa, *La cruel pedagogía del virus* (Madrid - España: Ediciones Akal, 2020), 5.

³⁵ Boaventura De Sousa, *Descolonizar la universidad: el desafío de la justicia cognitiva global* (Buenos Aires: CLACSO, 2021), 126. <https://www.sergas.es/Saude-publica/Documents/1934/10-Ayuda Vigilancia en salud pblica.pdf>.

democrática causal y justa. Las asambleas populares tienen la misma validez que los *tantachawis*³⁶, donde se discute el funcionamiento de la civilización aimara, quechua y otros similares; es más, el debate reúne a la totalidad de comunidades campesinas bajo la tutela de sus dirigentes elegidos previo a un examen minucioso al ojo público que a la vez se mantienen como jueces³⁷. El *Amuyawi* es lo que en occidente y en otras latitudes se denomina como: pensamiento/pensar/filosofía; es decir, para AL que integra a la *Muchedad*, el *Amuyawi* es la manifestación cognitiva, afectiva y valorativa diseñado desde el dolor y la indignación del *Jaqi*, hacia los acontecimientos que bordean negativamente su espacio vital y el *Suma Qamaña*³⁸ de otros.

Bajo ese precepto, el *Amuyawi* de frontera, tiene el objetivo de exponer la utilidad empírica y práctica de un pensar auténtico desde la mirada del *Jaqi* como sujeto que, pretende hacer investigación dentro del escenario de la hegemonía del paradigma dominante. Desde la visión del colonizador, el *Jaqi* de la América de Colores es concebido como un mineral a precio de ganga, del cual se puede extraer un alto nivel de utilidad para su estudio; otras veces es considerado como un simple objeto que amortigua la variable faltante; como si este fuera una simple “pieza” de intercambio sin ningún ápice de inteligencia, diseñado exclusivamente para inflar los fines de la ciencia monetaria. Es en verdad toda una maquinaria científica de negación al “otro” y los conocimientos que surgen en los agentes de la marginalidad condenados a solo escuchar un idioma que no comprenden; de manera que, surge la necesidad de una revolución y contrarréplica a la epistemología universal. Se puede sospechar que, con el constructo teórico se pretende anular o desconocer el pensamiento visitante, pero, no es así; más bien, lo que se busca es respeto dentro del escenario que hoy está obligado a resolver y tratar múltiples problemas que aquejan a la humanidad global y en específico a la América de Colores. No obstante, las investigaciones de frontera todavía carecen de una metodología de investigación definida y, los avances de las epistemologías del sur, todavía son insuficientes para generar una completa descolonización del saber si el código sigue siendo del colonizador.

Con lo anterior, no se busca el planteamiento radical de llevar al olvido el código lingüístico del colonizador occidental, sino más bien, el supuesto es comenzar con el llamado a la intromisión o asalto al código invasor; de tal manera que, se vaya insertando gradualmente el código de la América de Colores en las investigaciones y en la variabilidad de publicaciones académicas de la región con proyecciones globales. El llamado a la intromisión significa animar hacia un viraje a las políticas editoriales de las revistas indizadas en *Scopus* y *Web of Science* correspondientes a universidades y entidades de investigación en AL; sabiendo que las mismas deben dar prioridad a la construcción epistemológica –*Amuyawi* de Frontera– y al investigador contrasistema. Asalto al código, también implica insertar obligatoriamente palabras o categorías de la subalternidad, palabras como los que se va exponiendo en todo el cuerpo del manuscrito; pues, solo desde la revaloración de las más de cuarenta familias de lenguas reconocidas y otras cuarenta similares que están aisladas o en proceso de integración, se logrará la verdadera descolonización.

Volviendo a la premisa inicial, el *Amuyawi* de Frontera es el inicio de la antítesis al pensamiento y la epistemología universal, pero no con pretensiones unilaterales para desmerecer el constructo griego u otras formas de pensamiento que son igual de elementales para el desarrollo de la especie humana. El *Amuyawi* entra al debate para patentar los saberes de los pueblos indígenas que han hecho posible la subsistencia de los

³⁶ Hace alusión a las reuniones multitudinarias que se efectúan libre y sistemáticamente en todos los espacios sin techo, para tratar asuntos que competen a la *Muchedad*. Así mismo, la palabra como tal, proviene del idioma aimara ancestral.

³⁷ Huanca-Arohuanca, “Otros Dioses también respiran: *Amuyawi* (pensar) desde la *Muchedad* y el método imprecativo-contrapoder frente a la epistemología universal,”

³⁸ Es una denominación aimara que hace referencia al “Vivir Bien o Buen Vivir” que acompaña el devenir de los pueblos fronterizos. La denominación se usa en varios idiomas, pero su significado es exactamente lo mismo; pues, en idioma quechua se denomina “*Sumak Kawsay*”.

mismos, sin recurrir por ejemplo a los fármacos sintéticos en contextos del Covid-19, esas civilizaciones resisten a la inserción del maligno al aposento familiar a través de las medicinas tradicionales basados en la pureza de la naturaleza y en la confianza hacia la *Pachamama* que les provee de plantas medicinales, indicando que: “mi cuerpo es sagrado y no puede ser lacerado por las agujas del demonio”. El conocimiento alcanzado y el *Suma Qamaña* de los pueblos fronterizos, tiene una validez universal al igual que la ciencia positiva diseñado para el abordaje investigativo; porque, pensar lo contrario significaría alimentar la dominación desde el escenario que maneja la filosofía y la investigación.

IV. El encuentro de dos mundos

En 1492 surgió el encuentro oficial entre Europa y América. El primero, llegaba con fines claramente definidos para dominar y sacar ventaja del otro; mientras que América, solo tenía la finalidad de estrechar la mano al blanco que traía el pedazo de hierro con pretensiones de agredir, olvidándose de la célebre frase cristiana: “amarás al prójimo como a ti mismo”. Aquel encuentro manchado de sangre y deshonor sirvió como paradigma de dominación para otras civilizaciones en el planeta, porque a partir de ahí, los nuevos amos del mundo asentaron los mecanismos de asalto plasmados por ejemplo en las *mitas*³⁹ mineras de Potosí-Bolivia y Huancavelica-Perú, donde cerca de diez millones de indígenas perdieron la vida⁴⁰.

A ocho años del segundo milenio, llegaba el quinto cumplecentenario del supuesto “Descubrimiento de América” por Cristóbal Colón y los intereses cargados del “Viejo Mundo” que en otras latitudes se conoce como la “América inventada”; pues, aquí la perspectiva dicotómica era si el continente esperaba que lo encontrasen o que el esfuerzo de Colón presupusiera tal descubrimiento de modo causal⁴¹. En tal sentido, Miguel⁴² en su ensayo *El encuentro de dos mundos*, abre el debate de los quinientos años, revelando que Cornelius de Pauw (1739-1799), Immanuel Kant (1724-1804), Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), Joseph De Maistre (1753-1821) y George Washington (1732-1799), catalogaron sin saber ni conocer a los hombres del “Nuevo Mundo” como: “bestias”, “hombres degradados”, “salvajes”, “no fecundos”, “perezosos”, “carentes de amor” y que finalmente estos no formaban parte de la historia universal. Parece ser que, en la mente de esos filósofos y políticos acomodados de la *Poquedad*, no pasó la idea de pluralidad y la diversidad de especies que han poblado el planeta, haciendo de ella un hogar habitable, con comodidades que otros mundos no tienen hasta donde se sabe.

Lo que se tiene como historia en la América de Colores, es la narrativa sintetizada desde la perspectiva del vencedor. De manera que, aquello, obedece a cuatro mentiras: la ceguera, el silencio, la sordera y la substracción del nombre. La ceguera de por si es un fenómeno mal atribuido a los naturales; ciegos fueron los invasores al no notar que América siempre estuvo allí al igual que sus habitantes y que no requería de algún descubrimiento, ya que, solo se descubre un espacio carente de humanidad y cuando se tiene conciencia de tal hallazgo, cosa que no sucedió con Colón⁴³. El silencio es la prédica constante que se presentó en las principales academias y centros religiosos; pues, el indígena estaba condenado a escuchar en afonía al invasor interesado en el dorado, situación similar que hasta la actualidad se mantiene en los principales centros de

³⁹ Para el Tahuantinsuyo era conocido como el sistema de trabajo obligatorio en las tierras del incanato, que fue ampliado de manera inhumana en el Virreinato del Perú para la extracción del dorado.

⁴⁰ José Carlos Mariátegui, *7 ensayos de interpretación de la realidad peruana* (Venezuela: Fundación Biblioteca Ayacucho, 2007).

⁴¹ Edmundo O’Gorman, *La invención de América* (México: Fondo de Cultura Económica, 2010).

⁴² Miguel León-Portilla, “Encuentro de dos mundos,” *Estudios de Cultura Náhuatl*, no. 22 (1992): 15–27, <https://doi.org/10.2307/j.ctv47wf58.14>.

⁴³ León-Portilla, “Encuentro de dos mundos.”

formación académica. La sordera es el efecto del silencio y la situación estratégica de los subalternos al no que querer oír al Dios cristiano de la doble moralidad. Por último, se habla de que los “norteamericanos” se apoderaron del nombre de “América” que en su origen conceptual pertenecía al sur. Sin embargo, el debate aquí no está centrado en esa usurpación, sino en saber las intenciones del por qué cambiaron el nombre inicial de *Abya Yala*⁴⁴ por América y, por qué los originarios no fueron escuchados en la idea de mantener el nombre de *Abya Yala*.

La respuesta al último tramo del apartado se presenta de diversos ángulos, pero hay tres motivaciones que responden de manera creíble al tejido del constructo, el cual es: la carencia de registros en un documento ordinario de papel, la falta de un idioma expansivo dominante y el poder político de los naturales que fue superado por los colonizadores. En esa dinámica es que, los nombres originarios del continente se ven desplazados por los nombres y apellidos de los “descubridores” interesados en la riqueza del hoy llamado América. Es más, parece ser que desde los siglos XIV y XV, la idea de superioridad/inferioridad sigue teniendo injerencia en la mentalidad de los ciudadanos actuales que exclaman solo una libertad determinista; cuando en el fondo, la esclavitud gnoseológica, epistemológica y espiritual sigue siendo el problema sustancial a debatir en todas las civilizaciones de la América de Colores, pero lo peor es que, el nombre ha quedado como el tatuaje que el cuerpo no quiere.

En líneas generales y como salida a la realidad anterior, Samuel Huntington incide en que el impacto entre las civilizaciones europeas y americanas ha generado recientemente el sensor decolonial a medida que los hombres originarios intentan recuperar el poder y su historia real.

Entre las civilizaciones, Occidente es la única que ha tenido una influencia importante, y a veces devastadora, en todas las demás. Como consecuencia de ello, la relación entre el poder y cultura de Occidente y el poder y culturas de otras civilizaciones es la característica más generalizada del mundo de civilizaciones. A medida que el poder relativo de otras civilizaciones aumenta, el atractivo de la cultura occidental se desvanece, y los pueblos no occidentales tienen cada vez más confianza e interés en sus culturas autóctonas⁴⁵.

Los originarios de la América de Colores, no niegan la influencia armoniosa de los occidentales, lo que, si rechazan desde la raíz, es el patrón colonial de poder que se intenta mantener desde el libreto económico y la devastación sistemática de la cultura subalterna en los múltiples niveles que pueda dar sentido a las mismas civilizaciones. Por ende, “la cuestión central de este debate es si las culturas pueden coexistir o necesitan chocar. Huntington argumenta hábilmente que éstas deben entrar en conflicto: «Si no lo hacen las civilizaciones, entonces ¿qué lo hará?»⁴⁶. Definitivamente, el argumento del pensador estadounidense sobre el carácter radical de las culturas merece un replanteamiento, ya que, la hipótesis de la distinción y la tendencia al choque entre culturas presenta vacíos, tal como se explica en el capítulo: peligro bajo sospecha.

Después del largo recorrido de establecer el sustento óptimo al *Amuyani* de frontera y haber puesto en contexto el encuentro de dos mundos, se comienza con el desarrollo de la presencia de Slavoj Žižek en la América de Colores. En la parte introductoria, se ha señalado que el pensador esloveno tiene ciertos paralelismos con el pensar fronterizo y lo mismo ocurría con los indígenas, pero había que demostrarlo

⁴⁴ Desde los Guna de Panamá, es la tierra de la sangre vital más antiguo que en la actualidad se conoce como América.

⁴⁵ Samuel P. Huntington, *El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial* (Buenos Aires: Paidós, 2001), 175.

⁴⁶ Fred Halliday, “¿El «choque de civilizaciones»? sentido y sinsentido,” *Ayer* 65, no. 1 (2007): 27–43, 28. https://revistaayer.com/sites/default/files/articulos/65-1-ayer65_NuevoOrdenMundial_Segura.pdf.

teóricamente tal similitud. De manera que, la sección presenta con mayor detalle ocho convergencias sintetizadas en una tabla.

Tabla 3. Puntos de convergencia entre el *Amuyawi* de frontera y Slavoj Žižek

<i>Amuyawi</i> de frontera	Convergencia	Pensamiento de Slavoj Žižek
<i>Misti Q'aras</i> vs <i>ayllus</i> ⁴⁷	Lucha de clases	Burgueses vs proletarios
<i>Jaqi</i> fisurado	Hombre	El sujeto fracturado
Manipulación ideológica	Ideología	Velo ideológico
<i>Ch'amani jaqinakana jakawipa</i> ⁴⁸	Muerte	Los sujetos fuertes viven
Muerte del <i>ayni</i>	Colectividad	La hipertrofia ética
<i>Pachakuti</i> ⁴⁹	Historia	La historia sin fin
Revolución desde los <i>ayllus</i>	Revolución	Revolución desde las calles
Amenaza a la <i>Pachamama</i>	Pandemia	Amenaza global

Fuente: elaboración propia 2023.

La primera convergencia se explica desde la perspectiva marxista, donde se sostiene que la lucha de clases es el motor del desarrollo histórico y el espacio que ha llevado al combate cuerpo a cuerpo a la humanidad; suceso que, con el devenir del tiempo, se convierte en una ley universal. De modo que, para la interpretación del *Amuyawi* fronterizo, el suceso se traslada hacia el *Misti q'ara* que subyuga al *Ayllu* en la tenencia de tierras al igual que el enfrentamiento clásico entre burgueses y proletarios en la época moderna. La segunda convergencia sostiene que el sentido imaginable del hombre es la completud, pero, tal parece que, en ambos lados, el sujeto o *Jaqi* se encuentra fracturado, manipulado por su carencia y es continuamente atacado por lo que es; vale decir, el hombre ha engendrado los peores genocidios en nombre del hombre nuevo sin retorno con el equilibrio de la naturaleza y la aceptación de ese destino⁵⁰. La tercera convergencia sintetiza el rol de la ideología que va acompañado del cinismo; pues, implica no saber, pero hacer^{51 52 53 54}; es la típica manipulación mediática que atrapa de modo espectral a los ciudadanos e indígenas. Sin embargo, la forma correcta de romper el ciclo vicioso del velo ideológico es elevando la ideología que implica retomar a las personas reales extrayendo sus problemas reales⁵⁵. La cuarta convergencia examina la pulsión de muerte como la tendencia radical de un organismo vivo al aferrarse a un estado de tensión permanente⁵⁶; como es de suponer, en ese estado, los hombres débiles mueren sin haber palpado la pulsión de placer y, los fuertes sobreviven extrayendo la vitalidad de los débiles; porque al final, como sostienen los aimaras del sur peruano: “esta vida es para los poderosos y los *ch'amani jaqinakana*”.

⁴⁷ Grupo de indígenas que habitan un pueblo bajo la organización de sangre y solidaridad.

⁴⁸ Hombres con mucha fuerza física, espiritual y psicológica que viven resistiendo el peligro de la muerte.

⁴⁹ Tiene un significado espectralmente eterno, ya que, indica que el mundo mantiene la dinámica del eterno retorno y lo que haces volverá a pasar de nuevo una y otra vez.

⁵⁰ Slavoj Žižek, *Sublime objeto de la ideología* (Buenos Aires: Siglo veintiuno editores, 2003).

⁵¹ *Ibíd.*

⁵² Karl Marx, *El Capital. El proceso de producción del Capital* (Madrid: Siglo veintiuno editores, 2008).

⁵³ Peter Sloterdijk, *Crítica de la razón cínica* (Madrid: Ediciones Siruela, 2003).

⁵⁴ Santiago Roggerone, “Lo saben, pero lo hacen. Slavoj Žižek y la persistencia de la crítica de la ideología,” *Revista Pilquen. Sección Ciencias Sociales* 18, no. 3 (2015): 1–10,

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-31232015000300001&lng=es&nrm=iso.

⁵⁵ Slavoj Žižek, *Sobre la violencia. Seis reflexiones marginales* (Buenos Aires: Paidós, 2009).

⁵⁶ Slavoj Žižek, *Órganos sin cuerpo: sobre Deleuze y consecuencias* (Valencia: Pre-Textos, 2006).

Producto de la posmodernidad se genera la quinta analogía con denominación: precariedad colectiva, donde el principio del “hoy por ti, mañana por mí” de la América de Colores es desplazado por la individualidad política al cual el esloveno conoce como hipertrofia. Por ende, lo a priori, solo puede ser superado con la realineación colectiva del *ayni* y el componente ético cooperativo. La sexta convergencia intenta comprender la historia como el denominador común de las civilizaciones occidentales en la lógica de que todos avanzan y construyen representaciones materiales e inmateriales en línea recta, tal como el Joker que cuenta el desarrollo de su historia, solo que, en esa historia cubierta de una máscara, no hay otra cosa más que su propio sufrimiento⁵⁷. No obstante, en la América de Colores la historia se conceptualiza cíclicamente y el transcurrir del tiempo lleva una y otra vez al inicio de la historia que da una segunda oportunidad al *Jaqi*. La séptima convergencia se esfuerza por analizar la revolución como el deseo y motivación inconclusa de los pueblos de frontera, ya que, el ascenso del largo invierno provocado por la pandemia global, alimenta la motivación de una pronta revolución en los diferentes estratos sistemáticamente precarizados por el modelo neoliberal; si bien una revolución está ejercida por hombres nuevos y una agenda diferente al conservador, la perspectiva hegeliana enseña que, una revolución debe fracasar en el primer tramo, pero debe ser repetida muchas veces hasta crear las condiciones de su superación^{58 59}. Por último, el octavo acercamiento reflexiona sobre la devastación planetaria por el Covid-19; vale decir, la magnitud del virus hace “pensar en una sociedad alternativa, una sociedad más allá del Estado-nación, una sociedad que se actualiza en las formas de solidaridad y cooperación mundial”⁶⁰. En esa connotación, puede quizás, esta última convergencia tener mayor preponderancia cuando se habla de paralelismo entre Žižek y el *Amuyani* de frontera; pues, el mundo comprende que el marchar en soledad no es una alternativa de subsistencia, si no, es jugar con la vida en el borde del bucle de la pulsión de muerte.

V. El peligro bajo sospecha

La filosofía como doctrina y ojo universal es la encargada de generar mejores respuestas a los problemas recurrentes en las que sucumbe el hombre, sumado a su insensibilidad óptica, es la tocóloga científica más sensata e idónea. Si la humanidad perece, no es porque determinados agentes externos provoquen el peligro constante -situación que se contrapone a la idea de Samuel Huntington- sino, es la especie humana la encargada de auto fragilizarse y auto atentarse contra sí mismo. Un claro ejemplo es saber que la historia civilizatoria se caracteriza por la violencia en alcanzar el premio al primer lugar de ser el país más sanguinario, pues vale la pena una vez conseguida el fin supremo para los mismos. De manera que, el poder se alcanza dañando y negando a lo que alguna vez se consideró como hermano/hermana, padre/madre o esposo/esposa. Es sin lugar dudas, un deseo peligroso y una satisfacción enorme para los que se ubican en la esfera de dominación, pero una desventaja radical para las civilizaciones no alineadas al poder, sabiendo que, ahora son ellos los que sucumbirán con la depuración diabólica dirigida.

Para tal sistema de purificación, se inventan guerras, hambrunas, virus y conflictos sociales de tonalidades distintas hasta cumplir con el propósito de silenciar a los que piensan y sienten diferente. Desde la teoría de la conspiración surge el caso atípico del atentado a las Torres Gemelas que albergaba al *World Trade Center* y al Pentágono el 11 de setiembre de 2001 en Estados Unidos, donde se muestra como indicador de autoatentado el hecho consumado de favorecer la política exterior del gobierno de George W. Bush, lo cual pareciera cobrar

⁵⁷ Slavoj Žižek, *Viviendo en el final de los tiempos* (Madrid - España: Akal, 2012).

⁵⁸ Slavoj Žižek, *Contragolpe absoluto. Para una refundación del materialismo dialéctico* (Argentina: Ak, 2016).

⁵⁹ Nicol A Barria-Asenjo et al., “Returning to the past to rethink socio-political antagonisms: mapping today’s situation in regards to popular insurrections,” *CLCWeb: Comparative Literature and Culture* 24, no. 1 (2022): 1–13, <https://doi.org/10.7771/1481-4374.4295>.

⁶⁰ Žižek, *Pandemia. La COVID-19 estremece al mundo*, 26.

sentido después de la invasión al Medio Oriente con la exceptualización de Israel y sus aliados, siendo lo anterior, una guerra contra los inocentes y la búsqueda del mayor genocidio implacable después del nazismo por la sola satisfacción de la sed monetaria. Sin embargo, Slavoj Žižek considera que el análisis del atentado en Estados Unidos no es tan simple y el razonamiento debe ser llevado a otro nivel; así mismo, el hecho de apostar por una posición inocente dentro del sistema capitalista solo lleva a una abstracción falsa del hecho histórico⁶¹, por lo que:

Los atentados del World Trade Center nos enfrentan con la necesidad de resistir la tentación de caer en un doble chantaje. Si nos limitamos simplemente a condenarlos de forma incondicional, sencillamente parecerá que estamos apoyando la posición abiertamente ideológica sobre la inocencia de Estados Unidos bajo el ataque del Mal del Tercer Mundo; si dirigimos nuestra atención a las profundas causas sociopolíticas del extremismo árabe, sencillamente parecerá que estamos culpando a la víctima que, en último término, tiene lo que se merece... La única solución posible en este punto es rechazar esta misma oposición y adoptar ambas posiciones simultáneamente; esto sólo puede llevarse a cabo si acudimos a la categoría dialéctica de totalidad: no existe ninguna elección entre estas dos posiciones; ambas son unilaterales y falsas. Lejos de ofrecer un ejemplo a partir del cual adoptar una postura ética clara, nos encontramos aquí ante el límite del razonamiento moral⁶².

Cuando se afirma que Norteamérica fue atacado por el extremismo árabe liderado por Osama bin Laden, se entra a una falacia generalizada que la multitud entiende como la intromisión intencional de un país capturado por la oscuridad con alto tenor hacia la sangre de inocentes que habitan en el país del edén. No obstante, la interpretación es falsa, tal como sostiene Žižek líneas arriba; de modo que, ver el panorama dentro de un rango relativo supone la destrucción de la dialéctica como totalidad, así como la afirmación de los límites de la razón ética frente a un suceso histórico que obedece a determinados intereses arbitrarios con vectores económicos definidos. No es posible entonces sostener que el mundo árabe sea un lugar hostil que permanentemente busca desestabilizar naciones con mayor suerte o que Estados Unidos sea catalogado como el país difusor de la paz y la democracia a nivel global, cuando en términos absolutos de paralaje, ambas naciones tienen objetivos y prioridades diferentes.

Si la teoría de la conspiración encuentra el sentido de veracidad, se puede aseverar con firmeza que el surgimiento del coronavirus no es producto de una casualidad, dado que, su origen podría obedecer a laboratorios instalados causalmente por el Nuevo Orden Mundial con finalidades destinados a disminuir la población en el mundo. Como parte de dicha aproximación, se confirma el peligro bajo sospecha sobre el destierro de las civilizaciones fuera de la órbita económica por la soberanía de los Estados poderosos. Por todo ello, los tiempos turbulentos como los años 2020 y 2021 dan una idea del papel del Estado y de los grupos de poder cuando alrededor se teje una serie de artimañas para derivar el poder emergente alcanzado por la América de Colores a base de sangre y fuego.

Bajo ese orden caucional, la pandemia del Covid-19 parece ser el resultado de las siniestras intenciones que un puñado de gente íntima con el placer de beber la sangre de sus víctimas. Si la semántica es correcta, ahora, la variante Ómicron del coronavirus, ha generado otras mutaciones del virus en la esfera ideológica y económica⁶³. En países de extrema pobreza, el virus no ha llegado solo como un asunto de sanidad, sino que,

⁶¹ Slavoj Žižek, *Bienvenidos al desierto de lo real* (Madrid: Titivillus, 2002).

⁶² *Ibíd.*, 35.

⁶³ Slavoj Žižek, “Coronavirus es un golpe al capitalismo al estilo de ‘Kill Bill’ y podría conducir a la reinención del comunismo,” *Russia Today*, February 27, 2020, <http://www.relat.org/documentos/FTLecturas.Zizek.abril.pdf>.

a partir de ahí se han derivado diversas mutaciones como la discriminación racial y el feminicidio. No siendo suficiente lo anterior, surgieron dos aspectos elementales; el estado de excepción y el estado de miedo permanente⁶⁴ ⁶⁵, los mismos que conducen a la pérdida de la libertad y a la paranoia generalizada del sujeto. De tal modo, AL, África y Medio Oriente se convierten en las regiones más vulnerables a los virus antropológicos manejados por intereses que les suenen bien a los oídos del poder.

El virus que engendra la discriminación racial viene acompañado de los gobiernos autoritarios y el miedo generalizado, siendo este último una contracción no novedosa para AL, ya que es una clásica maniobra de los conspiradores. Desde la llegada de Colón a las tierras de la América de Colores, el mundo fue devastado estratégicamente; el coronavirus de aquel momento era la viruela, el autoritarismo fue representado por los virreinos instalados de modo sanguinario, y el miedo fue implantado por los evangelios que alzaban el nombre del Dios monoteísta como contradicción a los Dioses terrenales de la América de Colores. Lo a priori aclara la inconfundible relación entre el amo y el esclavo de Hegel como categoría filosófica en los parajes ahora del *Amuyawi* de frontera, porque retomar el dominio hacia una civilización por otra que se siente superior, es retornar al pasado y pulverizar los avances de la democracia.

Dentro de esa postura, la pandemia es la tipificación del mal que va dentro del cuerpo y que muchas veces se exterioriza en el hombre, claro está, que aquel sujeto, a pesar de su debilidad busca la fuerza en otras vidas y colores. Parece tener sentido al respecto aquella idea que los aimaras australes de AL manejan para referirse al hombre occidental: “esos blancos no parecen tener *ajayu ni chuyma*⁶⁶, solo se dedican a matarse entre ellos”. Lo anterior resume con autoridad el *noúmeno* kantiano basado en la singularidad de la razón y la sensibilidad de los hombres blancos. Como es coloquial, el sujeto abanderado por el poder no escatima al momento de llevar el virus a la familia de los debilitados y pobres, tal parece que, disfruta del dolor ajeno; pues, sabe que él está bien y fuera de su realidad nada importa. Siguiendo la nomenclatura de lo ya mencionado, el conflicto no solo se desarrolla entre poderosos, ahora está dirigida contra los enfermos, los sin trabajo, los sin ropa y los sin patria.

El punto de inflexión sostiene que en la América de Colores es vital el surgimiento del grado de novedad para enfrentar la conspiración del Primer Mundo o lo que cotidianamente se conoce como las artimañas del bloque colonizador. La reinención es la partera de todo linaje revolucionario en los pueblos subalternos, tanto así que, la sangre hierve cuando existen injusticias o algún acontecimiento que intenta destruir los cánones alcanzados durante milenios. Quizás en ese trance, la mejor definición que encuentran los pueblos de la América de Colores es el hombre revolucionario que intenta recobrar la libertad absoluta dentro de un escenario auténtico que implica vivir sin ataduras ni cadenas. Y, al haber entrado el comunismo a AL, ha desplegado una serie de posibilidades en los pueblos de frontera, tal es así que el síntoma de acercar por vez primera las enormes diferencias sociales, se volvió el principal símbolo de esperanza.

Como a manera de visualizar el problema, el virus propagado mundialmente, puede ser la clave de algunas reformas sustanciales en las civilizaciones con vínculos al comunismo clásico en AL y en el apartado internacional. Si el sistema capitalista no resulta beneficioso para los pueblos de frontera, entonces el

⁶⁴ Giorgio Agamben, “L’invenzione Di Un’epidemia,” *Quodlibet.It*, February 26, 2020, <https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-l-invenzione-di-un-epidemia>.

⁶⁵ Guillermo Andrés Duque y Cristina Del Prado, “Agamben is right: COVID 19 and permanent state of exception,” *Bajo Palabra. Revista de Filosofía*, no. 27 (2021): 105–24, <https://doi.org/10.15366/bp2021.27.005>.

⁶⁶ En el mundo andino de origen aimara, la palabra *chuyma* hace referencia al corazón. Sin embargo, en otros pueblos que manejan el mismo idioma, el corazón se conoce como *lluqu*. En ese sentido, se debe comprender que el idioma aimara es multifacético y dinámico por su capacidad de ajustarse a cualquier contexto.

comunismo debe reinventarse en cuanto a los errores que han mutilado su esencia. Al complemento de esa idea, Žižek sostiene:

A menudo se escucha la especulación de que el coronavirus puede conducir a la caída del gobierno comunista en China, de la misma manera que (como el mismo Gorbachov admitió) la catástrofe de Chernobyl fue el evento que desencadenó el fin del comunismo soviético. Pero aquí hay una paradoja: el coronavirus también nos obligará a reinventar el comunismo basado en la confianza en las personas y en la ciencia⁶⁷.

Toda crisis planetaria deriva cambios violentos para los seres vivos y una reconfiguración total a las organizaciones político-económico-sociales en la América de Colores. Sin embargo, alienta a la modificación paulatina de los motores del ejercicio de poder y la precariedad recurrente tanto en términos teóricos y prácticos. El hombre envuelto dentro de la línea de fuego entre el cambio y la retórica clásica necesita de un agente conyugal que acompañe lo que emprenderá; es decir, al igual que el comunismo bajo la propuesta de Žižek, necesita reformular su patreon político y entender que el obrero parece haber olvidado la esencia revolucionaria porque las ocupaciones de este en los escenarios actuales son otros. De ninguna manera, el planteamiento anterior desacredita el papel del obrero ni se critica el cambio de su ocupación actual, lo que si se pone en cuestionamiento es su papel blando y endeble frente a los sucesos de injusticia y la extraña forma de silencio cuando el hogar donde habita es atacado y dominado por fuerzas coloniales monstruosas.

Vivir o morir dentro de un sistema de ideas determinado, representa el peligro más reiterativo en la América de Colores. Como petición contraria, el deseo es que la zona de confort sea anulada bajo axiomas que lleven al hombre a “generar preguntas y plantear problemas sin descanso [...]. La afinidad entre historia y experiencia, en tanto viaje de descubrimiento, [...] se opone a un estado de reposo”⁶⁸. Siguiendo la secuencia, el hombre antes que un ser ontológicamente definido, es un ser que extrapola su *modus operandi* y puede que en esa dinámica incluso se atente contra sí mismo, pero logrará abrir puertas más allá de la reinención del paraíso coloquialmente citado por los biblistas. El mortal ser, sea en la América de Colores o en otra clase jerárquica, jamás quita la mirada a los cambios que vendrán, ni aparta su mirada a los fenómenos que determinan la línea histórica con un enfoque filosófico de dominación frente al *Amuyani* de frontera en proceso de edificación.

VI. “Protégelos, pero no confíes en ellos”

El axioma del título parte desde la interpretación que Žižek realiza al viejo lema de Mao Tse-Tung (1893-1976), cuando afirmaba que el gobierno debía confiar siempre en el pueblo⁶⁹; sin embargo, tal parece que esa confianza hacia el pueblo acabó en la República Popular de China así como en otros gobiernos del mundo, ya que, durante y después de la pandemia, los gobiernos comenzaron con la utilización del poder político-militar para someter a los que orquestaban conspiraciones no verídicas y, mucho más, a los difusores de noticias sobre el Covid-19 que evidentemente llevó al pánico generalizado. En principio, las medidas adoptadas por el gobierno chino se justifican en la medida en que el control del virus fue eficiente a diferencia de otros países que acusan a China por exceso de comunismo y restricción de la libertad. De tal modo, el problema real más bien toma un viraje hacia los gobiernos que profesan la libertad sin sentido ni razón en situaciones de

⁶⁷ Žižek, “Coronavirus es un golpe al capitalismo al estilo de ‘Kill Bill’ y podría conducir a la reinención del comunismo”, 22.

⁶⁸ Lucila Svampa, “El presente en suspenso. Estratos del tiempo y la pregunta por lo contemporáneo a partir del pensamiento de Reinhart Koselleck,” *Daimon. Revista Internacional de Filosofía*, no. 71 (2017): 157–70, 168. <https://doi.org/10.6018/daimon/237871>.

⁶⁹ Žižek, *Pandemia. La COVID-19 estremece al mundo*.

emergencia; pues, pudiendo prevenir y controlar la intromisión del maligno, fueron sentenciados a esperar millones de muertes en casi todas las colonias europeas, norteamericanas y países del tercer mundo como AL.

Con lo anterior no se justifica para nada el uso del poder excesivo, si no, se pretende explicar que en contextos en el cual se necesita de la autoridad del gobierno, este debe poner la mano firme, incluso frente a sus ciudadanos que podrían hacer lo mismo con el gobierno cuando este se equivoca. Es la típica relación de marido y mujer dentro de una analogía conyugal cuando la situación entra en tensión. Entonces, no se trata de desconfiar por desconfiar y de quien sea, si no, “se basa en la premisa de que no se debe confiar en la gente: la gente debe ser amada, protegida, cuidada... pero no se debe confiar”⁷⁰. Para una óptima aclaración, la desconfianza está centrado en aquellas gentes malintencionadas que tratan de desestabilizar el país usando el mecanismo de la pandemia para redirigir sus intereses. De manera que, a pesar de aquella desconfianza, la gente en su totalidad debe ser protegida y resguardada por su gobierno, sin importar las banderas políticas e ideologías que profese cada sector del Estado X, porque ahora es momento de dejar de lado los discurso de si Europa o América es primero y recordar la sentencia profética de Martin Luther King (1929-1968) cuando mencionaba: “puede que todos hayamos venido en barcos diferentes, pero ahora estamos en el mismo barco”⁷¹.

Es inevitable pensar en el supuesto precedente dada las circunstancias por las cuales atraviesa la humanidad; prontamente, la desconfianza es el centro de poder excepcionalmente disfrazado por la violencia ejecutada por los gobiernos mundiales, lo cual se expresa en la metáfora que Žižek presenta en su libro: *Sobre la violencia. Seis reflexiones marginales*.

Hay una vieja historia acerca de un trabajador sospechoso de robar en el trabajo: cada tarde, cuando abandona la fábrica, los vigilantes inspeccionan cuidadosamente la carretilla que empuja, pero nunca encuentran nada. Finalmente, se descubre el pastel: ¡lo que el trabajador está robando son las carretillas!⁷².

La cita presenta peligrosamente una reflexión muy inteligente y puede que en ese precepto los gobiernos quieran retomar la dictadura en términos fácticos. Como es habitual, la teoría política enseña que históricamente las civilizaciones latinoamericanas repiten el juego una y otra vez, pero siempre se equivocan. A ese respecto, quizás tenga sentido indicar el retorno de los gobiernos de derecha y ultraderecha disfrazados por el libertarismo libertario, tal es el caso de la Argentina con Javier Milei, el caso atípico de Jair Bolsonaro en Brasil, el caso racista de López Aliaga en Perú, el caso anti indígena de Jeanine Áñez en el Estado Plurinacional de Bolivia, el caso peculiar de José Antonio Kast en Chile y otros que de modo similar se encuentran preparando el golpe en la región. La extrema derecha va extrayendo la carretilla con el discurso de poner a buen recaudo la economía y disminuir el control estatal burocrático de la gente libre; sin embargo, lo que en esencia están por hacer, es volver a los gobiernos totalitarios que de seguro armarán grandes campos de concentración para acabar con sus detractores y de los que desconfían por su diferencia étnica.

La desconfianza se encuentra dividida a partir del viraje que los gobiernos de derecha han emprendido relativamente contra la *Muchedad*, dado que la experiencia de dolor e injusticia en todos los sectores de la América de Colores, recuerdan los oscuros momentos de la derecha inclinado al fascismo de Hitler y Mussolini. No marchando más allá, se encuentra el ejemplo de Pinochet en Chile, la insostenible violencia en

⁷⁰ *Ibíd.*, 10.

⁷¹ *Ibíd.*, 13.

⁷² Žižek, *Sobre La Violencia. Seis Reflexiones Marginales*, 9.

los andes hacia los indígenas por Fujimori en el Perú de los 90 del siglo pasado y el golpe propinado en 2019 a los indígenas del Estado Plurinacional de Bolivia. Los gobiernos autoritarios representan la desestructuración de derechos y la flagrancia de expansionismo hacia la soberanía ambiental de los pueblos periféricos. En ese criterio filosófico, De Sousa sostiene que “la soberanía está siendo erosionada mientras que los Estados poderosos y los actores no estatales se unen para apoderarse del control de los recursos naturales y la vida de las personas en los Estados menos poderosos”⁷³. Si el portugués tiene razón, entonces los peligros son eminentes en cuanto a la afectación de la dignidad humana y los cuerpos verdes depredados sin alguna razón elemental, porque no existe coherencia en la acumulación exagerada si el índice de vida es sesenta años por más que se posea la mayor cantidad monetaria.

La concentración del poder nubla los verdaderos propósitos para los cuales fueron diseñados los Estados nación. Imperios enteros han sucumbido en manos de alguien que no sabe mediar con el poder, porque en determinados niveles, este se vuelve una utopía y no permanece siempre al lado del poseedor de turno, cuando menos se piensa aparece en manos del mejor postor. Por ahora, el poder permanece en manos de los que mejor han manejado esa voluminosa cantidad de representaciones simbólicas bajo la sombra de mandatarios o de las castas que mejor se llevan con la economía. Al respecto, el pensador esloveno que atiende los tiempos turbulentos sostiene:

La ilusión de poder es usar el mismo lenguaje para dos fenómenos que son mutuamente intraducibles y que solo pueden comprenderse en una especie de visión de paralaje, que constantemente desplace la perspectiva entre dos puntos para los cuales no hay mediación ni síntesis posible. No existe por lo tanto, relación ni espacio compartido entre ambos niveles: a pesar de estar estrechamente conectados, incluso siendo en cierto modo idénticos, son como lados opuestos de una cinta de Moebius⁷⁴.

La desconfianza que el pueblo tiene hacia el gobierno se expresa en la misma medida en que el gobierno desconfía del pueblo ahora poseedor de los nodos virtuales de comunicación global. El pueblo y el gobierno son dos instancias dinámicas que comparten el mismo espacio geográfico conectado a través de la sangre y determinadas costumbres con gran poder místico ancestral. Ahora bien, cuando existe proyecciones erróneas entre las dos líneas de paralaje, excepcionalmente de si afecta o no a los gobiernos y a los pueblos, se gesta conflictos internos que llevan a la inestabilidad política y social como constante normalizador en AL. Si el análisis es correcto, entonces la visión de juego planteado entre dos opuestos con vínculos irrenunciables hace sonar las alarmas de un regreso inmediato de gobiernos radicales con pretensiones transgresores de la vida comunitaria que lleva al respiro epiléptico de la gente sin resguardo.

Proteger al prójimo es imperativo en las sociedades latinoamericanas, en el caso específico de Perú y Bolivia, es una obligación que implica dar seguridad a todos sin excepcionalidad. Así mismo, el *Amuyani* de los países mencionados, sostiene que hasta el “enemigo debe ser protegido” sin restricción ni ánimos de venganza; de no ser así, los Dioses terrenales se encargarán de juzgar y posteriormente colocar una sentencia ejemplar al quien no respeta las normas morales de aceptación multitudinaria. Aquí el derecho positivo no entra a tallar, considerando que la administración y ejecución del derecho alternativo diseñado específicamente para aquellos pueblos subalternos, es la encargada de aprobar o desaprobar los diferentes cánones que el hombre de la América de Colores presenta; es decir, la finalidad es aproximarse al legado del Buen Vivir y a los componentes que exige ese principio ancestral.

⁷³ Boaventura De Sousa, “Introducción a las epistemologías del sur,” in *Epistemologías Del Sur* (Buenos Aires: CLACSO, 2018), 25–61, 26.

⁷⁴ Slavoj Žižek, *Visión de Paralaje* (México: Fondo de Cultura Económica, 2006), 11.

La pandemia planetaria ha dejado lecciones importantes a la humanidad, siendo uno de ellos la ruptura de la desconfianza para atender al extraño que agoniza entre la delgada línea vital y la tenebrosa trinchera que anticipa su muerte. Entonces, la parábola del Buen Samaritano ha sido lanzada hacia el egoísmo de la gente que generalmente mantiene una buena posición económica y que más allá de sus domicilios vigilados con superlativa tecnología, nada les importa. No obstante, a pesar de que el fenómeno viral ha destruido el principio de hermandad que los pueblos habían alcanzado hace cinco siglos, todavía se mantiene en la América de Colores; vale decir, existe aún la posibilidad de proteger a los sospechosos o extraños que presentan el grado de vulnerabilidad aceptable que justifique tal amparo. Solo que, si es falso tal situación y una vez comprobado el engaño del visitante, se procede inmediatamente con el destierro y la persecución sistemática del timador para que enfrente directamente a los Dioses terrenales que decidirán su destino final.

VII. Conclusiones

Hoy, los componentes democráticos de AL se encuentran fragilizados a causa de la intromisión de otras fuentes de poder, respaldados por la doctrina occidental que en el fondo pareciera que acepta y celebra la aniquilación sistemática de la América de Colores. Como contrarréplica, en el constructo teórico presentado, se demuestra la existencia de Dioses terrenales que también respiran frente al poder unívoco manejado en términos universales por los colonizadores que mantienen la idea de dominio hacia el huérfano subalterno. En consonancia, el *Amuyawi* de Frontera rompe más de 500 años de colonización sembrado en el marco metodológico, histórico, teórico, económico, religioso, científico y filosófico del *Jaqi/Runa* ubicado dentro y fuera de las principales residencias universitarias con alto tenor conservador hacia la sumisión al amo. Cabe señalar a esa derivación que el paralelismo entre el fundamento filosófico de Slavoj Žižek y el *Amuyawi* de Frontera, se conjugan como dos mareas para sentenciar la destrucción del poder colonial impregnado en la sangre de los poderosos con comorbilidades de destrucción masiva.

La búsqueda de un pensamiento genuino, al parecer ha encontrado el fundamento necesario y la legitimidad originaria bajo el nacimiento del *Amuyawi* de Frontera para la América de Colores, El *Amuyawi* representa la esencia revolucionaria; ya que, sus planteamientos llevan a la tipificación de que los habitantes de la América de Colores también manejan su legítima forma de pensar que merece respeto y reconocimiento a una escala planetaria. El *Amuyawi* de la América de Colores, tiene una estrecha relación con el magma que emerge de las grietas del ventiladero y los conos secundarios, es tan potente que se asemeja a una erupción volcánica a pesar de que la filosofía universal se ha encargado de esconderlo por debajo de la superficie terrestre. No obstante, la cámara magmática del *Amuyawi* está comenzando a abrirse camino hacia la superficie para eliminar los prejuicios sembrados por el pensamiento hegemónico, demostrando que en la América de Colores el *Jaqi/Runa* puede pensar paralelo a los defensores y representantes del poder.

Las profundas raíces coloniales diseminadas a los pueblos de frontera por el norte global y su epistemología totalitaria, terminan siendo saboreados por el engranaje secuencial del *Amuyawi* de Frontera y la propuesta de Slavoj Žižek en un paralelismo matemático de convergencia teórica secuenciado en: primero, los *k'aras/ayllus* y burgueses/proletarios representan a una ley universal en cualquier espacio conveniente para la lucha de clases; segundo, el hombre actual se deconstruye en torno al *jaqi* fisurado o sujeto fracturado; tercero, surge el problema ideológico que da origen a la manipulación que el esloveno conoce como velo ideológico en el sistema mundial; cuarto, se hace presente el *tánatos*, quien es el indicador de la supervivencia de los más fuertes y hábiles; quinto, se muestra la erosión del principio colectivo en los pueblos de frontera debido a la inserción de los fenómenos globalizantes; sexto, ambas posiciones sostienen que la historia presenta un eterno retorno;

séptimo, surge desde el nido la esencia revolucionaria y el motor del cambio social; por último y no por eso menos importante, la América de Colores se enfrenta a una enfermedad altamente letal para la aldea global. Sumando sentido y palabra, el *Amuyawi* parte del vacío dejado por los pensadores acostumbrados a hablar con el lenguaje del poder, siendo al respecto necesario el ascenso de categorías locales como: *Jaqi, misti k'ara, ayllu, yatiri, ch'amani jakawi, Pachakuti, ayni, yatiña* y *p'equeñchaña*, dado que, refuerza la idea de reinención y descolonización de los saberes locales desde el dolor, la indignación y el sufrimiento de la América de Colores.

Considerando la posibilidad de que exista el peligro bajo sospecha en la escena mundial y en la *Muchedad*, se conduce inmediatamente a la comprensión y análisis imparcial de tal conjetura. Si la verdad prevalece y se encuentra indicios comprometedores de conspiración que viene de la estructura social más favorecida por el sistema imperante con fines notoriamente dirigidos a eliminar a los sectores emergentes, entonces, la afirmación planteada en el constructo será validada, de lo contrario, se abrirá espacios libres para seguir con el combate cuerpo a cuerpo bajo la premisa de si es o no es una conspiración el Covid-19 que ha uniformizado bajo una sola máscara a todos los habitantes de la gran casa llamada: planeta tierra. Paralelamente, las vibraciones emitidas por el virus hacen la segunda suposición del que hace mención Slavoj Žižek, lo cual es la posibilidad de reinventar el patrón ideológico clásico y colonial por el pensar de frontera que se desplaza como *Amuyawi* de la América de Colores.

Tocando el termómetro de la desconfianza, la premisa en contraste entre el hecho de proteger y no confiar en el prójimo puede sintetizar lo que ocurre en las civilizaciones de la América de Colores después de la golpiza propinada por los invasores al corazón del *Amuyawi* de la América de Colores. El panorama de la ciencia política enseña que las ideas totalitarias están regresando bajo el fetiche de los liberales libertarios con pretensiones de acceder al poder en AL y, desacoplar los avances de la democracia y la constitución de libertades para los *Muchos* que ahora tienen la posibilidad de hablar y reclamar lo que por naturaleza y justicia les corresponde. Con esa sentencia, no es posible la admisión de tal regreso, ni es posible la tolerancia a las dictaduras fascistas que llevaron a los países de AL hacia un abismo político bajo la dinámica del asalto económico hacia el corazón de los pueblos fronterizos. En definitiva, las voces emergentes poseedores del *Amuyawi* están indignados y cansados frente a los múltiples intentos de dominación del exógeno maligno; pues, si la colonización persiste, los focos revolucionarios mantendrán vigente la sangre roja como síntoma de resistencia.

Referencias bibliográficas

- Agamben, Giorgio. “L’invenzione di un’epidemia.” *Quodlibet.It*, February 26, 2020. <https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-l-invenzione-di-un-epidemia>.
- Barria-Asenjo, Nicol A, Slavoj Žižek, Hernán Scholten, David Pavón-Cuellar, Gonzalo Salas, Oscar Ariel, Jesús Wiliam Huanca-Arohuanca, and Sergio J. Aguilar. “Returning to the past to rethink socio-political antagonisms: mapping today’s situation in regards to popular insurrections.” *CLCWeb: Comparative Literature and Culture* 24, no. 1 (2022): 1–13. <https://doi.org/10.7771/1481-4374.4295>.
- Bernal-Meza, Raúl. “Dos aportes teóricos latinoamericanos de relaciones internacionales y su utilización por el pensamiento chino contemporáneo: los casos de Prebisch y Escudé.” *Revista de Estudios Sociales*, no. 64 (2018): 75–87. <https://doi.org/10.7440/res64.2018.06>.
- Cerron-Palomino, Rodolfo. “El origen centroandino del Aimara.” *Boletín de Arqueología*, no. 4 (2000): 131–42. <https://doi.org/10.18800/boletindearqueologiapucp.200001.005>.
- Duque, Guillermo Andrés, and Cristina Del Prado. “Agamben is right: COVID 19 and permanent state of exception.” *Bajo Palabra. Revista de Filosofía*, no. 27 (2021): 105–24. <https://doi.org/10.15366/bp2021.27.005>.

- Dussel, Enrique. *Filosofías del sur. descolonización y transmodernidad*. México: Ediciones Akal, 2015.
- Dussel, Enrique. *Filosofías del sur y descolonización*. Buenos Aires: Docencia, 2014.
- Estermann, Josef. *Filosofía andina. Sabiduría indígena para un mundo nuevo*. La Paz: Instituto Superior Ecuaméxico Andino de Teología, 2009.
- Fernández de Córdoba, Enrique. *La leyenda negra refutada por historiadores hispanoamericanos*. Madrid: Eldu, 2017.
- Halliday, Fred. “¿El «choque de civilizaciones»? Sentido y sinsentido.” *Ayer* 65, no. 1 (2007): 27–43. https://revistaayer.com/sites/default/files/articulos/65-1-ayer65_NuevoOrdenMundial_Segura.pdf.
- Huanca-Arohuanca, Jesús Wiliam. “Caleidoscopio social al covid-19: pánico y desesperación en tiempos de aislamiento.” *Revista Universidad y Sociedad* 12, no. 6 (2020): 226–31. <https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1836>.
- Huanca-Arohuanca, Jesús Wiliam. “Otros Dioses también respiran: Amuyawi (pensar) desde la Muchedad y el método imprecativo-contrapoder frente a la epistemología universal.” *Revista de Filosofía* 39, no. 2 (2022): 67–90. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7297119>.
- Huanca-Arohuanca, Jesús Wiliam, and Néstor Pilco. “Transición del virreinato a la república: caleidoscopio sociopolítico-económico del altiplano puneño en la independencia de Perú (1815-1825).” *Diálogo Andino*, no. 65 (2021): 379–91. <https://doi.org/10.4067/S0719-26812021000200379%0A>.
- Huntington, Samuel P. *El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial*. Buenos Aires: Paidós, 2001.
- Ibáñez, Alberto G. *La leyenda negra: historia del odio a España. El relato hispanófilo externo e interno*. Madrid: Editorial Almuzara, 2018.
- León-Portilla, Miguel. “Encuentro de dos mundos.” *Estudios de Cultura Náhuatl*, no. 22 (1992): 15–27. <https://doi.org/10.2307/j.ctv47wf58.14>.
- Maeztu, Ramiro De. *Defensa de la hispanidad*. Córdoba: Ediciones Rialp, 2017.
- Mariátegui, José Carlos. *7 ensayos de interpretación de la realidad peruana*. Venezuela: Fundación Biblioteca Ayacucho, 2007.
- Marx, Karl. *El Capital. El proceso de producción del Capital*. Madrid: Siglo veintiuno editores, 2008.
- Mignolo, Walter D. *Historias locales/diseños globales. Colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo*. Madrid: Akal, 2003.
- O’Gorman, Edmundo. *La invención de América*. México: Fondo de Cultura Económica, 2010.
- Quijano, Anibal. “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina.” In *Cuestiones y Horizontes: De La Dependencia Histórico-Estructural a La Colonialidad/Descolonialidad Del Poder*, 777–832. Buenos Aires: CLACSO, 2014. <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140507042402/eje3-8.pdf>.
- Roggerone, Santiago. “Lo saben, pero lo hacen. Slavoj Žižek y la persistencia de la crítica de la ideología.” *Revista Pilquen. Sección Ciencias Sociales* 18, no. 3 (2015): 1–10. http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-31232015000300001&lng=es&nrm=iso.
- Sloterdijk, Peter. *Crítica de la razón cínica*. Madrid: Ediciones Siruela, 2003.
- Sousa, Boaventura De. *Descolonizar el saber, reinventar el poder*. Montevideo: Ediciones Trilce, 2010.
- Sousa, Boaventura De. *Descolonizar la Universidad: el desafío de la justicia cognitiva global*. Buenos Aires: CLACSO, 2021. <https://www.sergas.es/Saude-publica/Documents/1934/10-Ayuda Vigilancia en salud pblica.pdf>.
- Sousa, Boaventura De. “Introducción a las epistemologías del sur.” In *Epistemologías Del Sur*, 25–61. Buenos Aires: CLACSO, 2018.
- Sousa, Boaventura De. *La cruel pedagogía del virus*. Madrid - España: Ediciones Akal, 2020.
- Svampa, Lucila. “El presente en suspenso. Estratos del tiempo y la pregunta por lo contemporáneo a partir del pensamiento de Reinhart Koselleck.” *Daimon. Revista Internacional de Filosofía*, no. 71 (2017): 157–70. <https://doi.org/10.6018/daimon/237871>.
- Tuhiwai-Smith, Linda. *A descolonizar las metodologías. investigación y pueblos indígenas*. Santiago: LOM Ediciones, 2016.
- Žižek, Slavoj. *Bienvenidos al desierto de lo real*. Madrid: Titivillus, 2002.

- Žižek, Slavoj. *Contragolpe absoluto. Para una refundación del materialismo dialéctico*. Argentina: Ak, 2016.
- Žižek, Slavoj. “Coronavirus es un golpe al capitalismo al estilo de ‘Kill Bill’ y podría conducir a la reinención del comunismo.” *Russia Today*, February 27, 2020.
<http://www.relats.org/documentos/FTLecturas.Zizek.abril.pdf>.
- Žižek, Slavoj. *Órganos sin cuerpo: sobre deleuze y consecuencias*. Valencia: Pre-Textos, 2006.
- Žižek, Slavoj. *Pandemia. La COVID-19 estremece al mundo*. Barcelona: Anagrama, 2020.
- Žižek, Slavoj. *Sobre la violencia. Seis reflexiones marginales*. Buenos Aires: Paidós, 2009.
- Žižek, Slavoj. *Sublime objeto de la ideología*. Buenos Aires: Siglo veintiuno editores, 2003.
- Žižek, Slavoj. *Visión de paralaje*. México: Fondo de Cultura Económica, 2006.
- Žižek, Slavoj. *Viviendo en el final de los tiempos*. Madrid - España: Akal, 2012.